

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Competencia comunicativa intercultural: Una revisión sistemática de la literatura*

Tovar-Correal, Marjorie **
Pedraja-Rejas, Liliana ***
Mondaca-Rojas, Carlos ****

Resumen

La competencia comunicativa e intercultural implica utilizar el lenguaje para crear ambientes respetuosos, mutuamente aceptables y dignos, lo cual es esencial en el siglo XXI. En este contexto, el objetivo de este trabajo es identificar las tendencias en la investigación sobre competencia comunicativa intercultural durante el período 2001-2022 en la base de datos de Web of Science. Para lograrlo, se llevó a cabo una revisión sistemática siguiendo las recomendaciones de la declaración PRISMA. Los principales hallazgos muestran que: 1) Existe una discrepancia entre el origen de la muestra de investigaciones y el país de publicación de los artículos; 2) la mayoría de los estudios se centran en la competencia comunicativa intercultural dentro del contexto del aprendizaje de segundas lenguas; y 3) un número significativo de publicaciones investiga el uso de tecnología y telecolaboración en el desarrollo de esta competencia. Se concluye que la temática se aborda predominantemente desde la perspectiva del bilingüismo, lo que subraya la necesidad de ampliar los enfoques para integrar más completamente este tipo de competencia y la diversidad cultural en el ámbito educativo. Además, se identifica una notable carencia de estudios que aborden la competencia comunicativa intercultural en contextos homogélicos dentro de la educación superior.

Palabras clave: Interculturalidad; competencia comunicativa intercultural; comunicación; revisión sistemática; PRISMA.

* Este artículo ha sido posible gracias al patrocinio recibido por el Proyecto Fondecyt 1210542. A su vez se agradece al Proyecto UTA Mayor 8755-22.

** Doctoranda en Educación en la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. Magíster en Ciencias de la Comunicación. E-mail: marjorie.tovar.correal@alumnos.uta.cl ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5488-0830>

*** Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora Titular de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. E-mail: lpedraja@academicos.uta.cl ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7732-4183> (Autora de correspondencia).

**** Doctor en Educación. Profesor Titular de la Facultad de Educación y Humanidades en la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. E-mail: cemondacar@academicos.uta.cl ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2640-2705>

Intercultural communicative competence: A systematic review of the literature

Abstract

Communicative and intercultural competence involves using language to create respectful, mutually acceptable and dignified environments, which is essential in the 21st century. In this context, the aim of this paper is to identify trends in research on intercultural communicative competence during the period 2001-2022 in the Web of Science database. To achieve this, a systematic review was carried out following the recommendations of the PRISMA statement. The main findings show that: 1) There is a discrepancy between the origin of the research sample and the country of publication of the articles; 2) most studies focus on intercultural communicative competence within the context of second language learning; and 3) a significant number of publications investigate the use of technology and telecollaboration in the development of this competence. It is concluded that the subject matter is predominantly addressed from the perspective of bilingualism, which underscores the need to broaden approaches to more fully integrate this type of competence and cultural diversity in the educational setting. Furthermore, a notable lack of studies addressing intercultural communicative competence in homoglossic contexts within higher education is identified.

Keywords: Interculturality; intercultural communicative competence; communication; systematic review; PRISMA.

Introducción

La inequidad es uno de los temas más relevantes en los sistemas educativos de los últimos tiempos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) señalados en la Agenda 2030 guían a las instituciones y organizaciones hacia la garantía de una educación inclusiva y de calidad (Fia, Ghasemzadeh y Paletta, 2023). Sin embargo, a pesar de las reformas políticas que han incrementado la cantidad y diversidad de estudiantes en la educación superior (Mishra, 2020; Delgado et al., 2022), las investigaciones evidencian que persisten situaciones de desigualdad (Reyes et al., 2021; Márquez y Melero, 2023), incluidas las raciales (Carter, 2021).

Asimismo, el contexto turbulento postpandemia y su impacto en las vidas y la salud mental de los estudiantes de todos los niveles educativos, incluyendo a la educación superior (Aristovnik et al., 2021), han evidenciado brechas en la calidad académica, como se refleja en los *rankings* universitarios (Sáez et al., 2023), y a la incertidumbre económica y laboral. Esto ha generado una

nueva cohorte de estudiantes de primaria, secundaria y universitarios que requerirán apoyo adicional en sus trayectorias educativas (Pownall, Harris y Blundell-Birtill, 2022).

Además, la globalización y el aumento de los procesos migratorios han llevado a cambios en el proceso formativo, con una mayor demanda de profesionales competentes interculturalmente (Huang, 2023; Mitchell, 2023). En la Declaración de Dakar de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el año 2000, se establecieron objetivos relacionados con la educación inclusiva, comprometiéndose los participantes en el objetivo 4, a satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo y un aprendizaje adecuado.

Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2001) en el Artículo 2 de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural menciona que es “indispensable garantizar la interacción armónica entre personas y grupos con identidades culturales plurales, variadas y dinámicas”.

Por esta razón, los egresados de las

carreras de Formación Inicial Docente (FID) deben estar capacitados con los conocimientos y actitudes necesarios para el trabajo intercultural (Escarbajal, 2010; Gómez, Gil y Martínez, 2017; Sanhueza et al., 2021; Miao y Lepeyko, 2023). Esto debe desarrollarse a través de una experiencia académica que promueva las relaciones interculturales, la cohesión social, el pluralismo y la interculturalidad en espacios culturalmente heterogéneos (Escarbajal, 2010; Sanhueza et al., 2012; Bastos y Araújo, 2015; Griffith et al., 2016; Sánchez et al., 2018; Gómez-García, Morales-Robles y Morgado, 2023).

Además, se debe fomentar el reconocimiento y la utilización de la diversidad cultural (Pedrero-García, Moreno-Fernández y Moreno-Crespo, 2017), así como la práctica de un discurso que permita desarrollar la capacidad de mediar las normas sociales y las diferencias culturales (Pedraja-Rejas y Tovar-Correal, 2024).

Uno de los aspectos clave en la formación profesional es la comunicación que, al ser transversal, permite abordar una amplia gama de temáticas. La comunicación facilita la transmisión de información, la interacción y el intercambio de ideas y valores (Sanhueza et al., 2012; José, 2016), convirtiéndose en un elemento crucial en la formación de las personas.

Adicionalmente, el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) debe ser un tema prioritario (Herencia, 2023), puesto que interactuar con culturas diversas cambia la perspectiva cultural propia, permitiendo manejar la tensión psicológica, comunicarse eficazmente, aprovechar los beneficios de diferentes culturas y gestionar el cambio en un entorno donde las fronteras nacionales se diluyen (Bennett, 2015; Fantini, 2020).

Ser competente comunicativa e interculturalmente implica tener la habilidad y el conocimiento para usar el lenguaje con el fin de generar contextos amigables basados en la expresión libre, el respeto por los derechos ajenos, la aceptación mutua y la búsqueda de espacios de dignidad (Rubio, 2009; Román, Vena y González, 2015; Herrera-Torres y

Pérez-Guerrero, 2021), convirtiéndola en una habilidad fundamental en el siglo XXI (Juliausti, Thayyib y Haerazi, 2023).

Existen varios modelos que intentan explicar la competencia comunicativa intercultural. Por mencionar algunos, se tiene el modelo de Chen y Starosta (1996), compuesto por el respeto, la tolerancia, la integración y la construcción de ciudadanía global; el modelo de Byram (1997), que consta de cinco elementos: Conocimiento, habilidades de interpretación y relación, conciencia cultural crítica, habilidades de descubrimiento e interacción y actitudes; el modelo de proceso de Deardorff (2011), que posee tres componentes: Conocimiento, actitudes y habilidades; y el modelo de Fantini (2020), que menciona atributos, habilidades, dimensiones, competencia lingüística y desarrollo.

Todos estos modelos se refieren a la comunicación que ocurre en el contacto entre culturas. Adicionalmente, como señala Fantini (2020), la comunicación intercultural tiene como objetivo desarrollar la tolerancia, el respeto y la comprensión entre las personas.

Pese a lo anterior, se observa una escasez de estudios que vinculen la lógica de la CCI en un entorno homoglósico dentro del contexto de educación superior. Por tanto, este trabajo se plantea como objetivo desarrollar una revisión sistemática que permita identificar las tendencias en la producción científica asociadas a la CCI durante el período 2001-2022, abordando los artículos indexados en la base de datos *Web of Science (WoS) Core Collection*.

1. Metodología

Esta investigación se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones incluidas en la declaración PRISMA para la elaboración de revisiones sistemáticas (Page et al., 2021). El proceso se desarrolló en dos etapas. La primera etapa, tiene que ver con la identificación de los documentos de la muestra. La segunda, se relaciona con el análisis y síntesis de los hallazgos.

1.1. Identificación y selección de la muestra

Para cumplir con el objetivo propuesto se realizó una búsqueda de artículos científicos en las colecciones de *Science Citation Index Expanded*, *Social Science Citation Index* y *Arts & Humanities Citation Index* de la base de datos WoS. La búsqueda se realizó en el mes de agosto del 2023. Los descriptores utilizados fueron “intercultural” AND “competence” AND “communicative” (*All Fields*) y el filtro se fijó como 2001-2022 (*Year Published*).

De esta búsqueda se obtuvieron 214 documentos, que fueron exportados a una base de datos en la que se registraron el autor, año, tipo de documento, título, revista, idioma y resumen. Del total, se eliminaron 8 documentos escritos en idiomas diferentes al inglés y

español. Posteriormente, se excluyeron los documentos que no correspondían a artículos, como las actas de congresos, libros y capítulos de libro, quedando una muestra de 196. Luego, se excluyeron 7 artículos de revisión sistemática y 13 de acceso temprano (que no contaban con información bibliográfica completa). Se revisaron los títulos, palabras clave y resúmenes, excluyendo los artículos que no contenían el término CCI. Como resultado, se obtuvo una muestra final de 83 artículos.

La Figura I, muestra el diagrama de flujo del método PRISMA. Es importante señalar que, aunque el concepto de interculturalidad apareció en 1970 en Europa (Herrera-Torres y Pérez-Guerrero, 2021), no se registraron artículos antes del año 2001 referidos a la CCI en la base de datos elegida.

Fuente: Elaboración propia, 2023, a partir de Page et al. (2021).

Figura I: Diagrama de flujo del método PRISMA

1.2. Análisis y síntesis de los hallazgos

Esta etapa consistió en sintetizar y analizar los principales hallazgos mediante dos fases: Análisis bibliométrico y análisis de contenido. En la primera fase, se determinaron el país de las publicaciones, el país de origen de la muestra, el cuartil en el que se ubican las revistas, las metodologías empleadas en las investigaciones y la frecuencia de publicación por año. Adicionalmente, se identificaron los artículos más citados, así como los autores con el mayor índice de impacto (índice h). En la segunda fase, se realizó un análisis de contenido de los documentos, buscando identificar las tendencias en la producción científica relacionada con la CCI.

2. Resultados y discusión

2.1. Análisis bibliométrico

Se observó que las investigaciones fueron publicadas en revistas de 12 países. El 60,24% de los artículos fueron publicados en revistas de Inglaterra, el 12,05% en revistas de Estados Unidos, el 7,23% en revistas de España, y el 6,02% en revistas de Suiza. En el caso de Países Bajos, Chile, India y Egipto, el porcentaje de artículos corresponde al 2,41%. Para Turquía, Reino Unido, México y Taiwán, el porcentaje es del 1,20%. Los datos se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1
Porcentaje de publicaciones de revistas según país

País de publicación	Porcentaje (%) de publicación
Inglaterra	60,24
Estados Unidos	12,05
España	7,23
Suiza	6,02
Países Bajos	2,41
Chile	2,41
India	2,41
Egipto	2,41
Turquía	1,20
Reino Unido	1,20
México	1,20
Taiwán	1,20

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La Tabla 2, detalla el país de origen de la muestra con su respectivo porcentaje. El análisis permitió evidenciar una considerable diferencia entre el país de publicación y el país de origen de la muestra de las investigaciones. Esta discrepancia se puede deber a la

combinación de la predominancia del inglés en la academia (Liu, 2017), la búsqueda de prestigio y visibilidad internacional, así como las redes y colaboraciones que facilitan la publicación de estudios globales en revistas de países angloparlantes.

Tabla 2
País de origen de la muestra

País de la muestra	Porcentaje (%) con relación al total de las publicaciones
China	7,23
Turquía	6,02
España	4,82
Taiwán	4,82
USA	4,82
Japón	3,61
Alemania	2,41
Alemania y USA	2,41
Argentina y Gran Bretaña	2,41
Chile	2,41
Italia	2,41
Nueva Zelanda	2,41
Reino Unido	2,41
Túnez	2,41
Australia	1,20
Canadá y Alemania	1,20
China e Indonesia	1,20
Chipre	1,20
Corea del Sur	1,20
Corea del Sur y USA	1,20
Estados Unidos y Turquía	1,20
Estadounidenses en España	1,20
Europa (textos en inglés)	1,20
Francia, Alemania, Países Bajos y España	1,20
Gran Bretaña	1,20
Hungría y Singapur	1,20
Indonesia	1,20
Indonesia y Vietnam en Singapur	1,20
Inglaterra	1,20
Irán	1,20
Japón y China, Taiwán, Corea, Filipinas, Canadá, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia, Alemania y Jordania	1,20
Kurdos en Japón	1,20
Países Bajos	1,20

Cont... Tabla 2

Polonia	1,20
Portugal, Argentina, Italia, España, Francia, Bélgica	1,20
Republica Checa y Países Bajos	1,20
Uganda	1,20
USA y España	1,20
USA y Reino Unido	1,20
USA y Turquía	1,20
USA, Reino Unido y Francia	1,20

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La clasificación en cuartiles de las revistas *WoS* permite conocer el factor de impacto de la fuente en relación con todas las de su área (González-Sanabria, Díaz-Peñuela y Castro-Romero, 2019). Las revistas de la

muestra se distribuyen en los cuatro cuartiles: El 63,86% se ubican en el cuartil 1 (Q1), el 20,48% en el cuartil 2 (Q2), el 13,25% en el cuartil 3 (Q3), y el 3,61% en el cuartil 4 (Q4). Esta clasificación se resume en el Cuadro 1.

Cuadro 1
Autores y revistas asociadas al año y cuartil

Año	Autor	Nombre de la revista	Cuartil
2007	Woods, Charlotte	Higher Education	Q1
2008	Schuetze, Ulf	Foreign Language Annals	Q2
2008	Pegrum, Mark	Language and Intercultural Communication	Q4
2009	Vismans, Roel	Journal of Germanic Linguistics	Q1
2009	Coperías, María José	Language and Intercultural Communication	Q2
2010	Araújo, Maria Helena; de Carlo, Maddalena; Melo-Pfeifer, Silvia	Language and Intercultural Communication	Q3
2010	Dooly, Melinda Ann	Language and Intercultural Communication	Q3
2011	Hismanoglu, Murat	International Journal of Intercultural Relations	Q1
2011	Young, Tony Johnstone; Sachdev, Itesh	Language Awareness	Q1
2011	Hua, Zhu; Jiang, Yan; Watson, Jennifer	Language and Intercultural Communication	Q2
2011	Jackson, Jane	Language and Intercultural Communication	Q2
2012	Nikleva, Dimitrinka G.	Arbor	Q3
2012	Jauregi, Kristi; De Graaff, Rick; Van den Bergh, Huub; Kriz, Milan	Computer Assisted Language Learning	Q1
2012	Kitade, Keiko	Computer Assisted Language Learning	Q1
2012	McCloskey, Erin M.	Comunicar	Q2
2012	Méndez, María del Carmen	Language and Intercultural Communication	Q2
2012	Encabo Fernández, Eduardo; López, Amando; Jerez Martínez, Isabel	Revista de Educación	Q3

Cont... Cuadro 1

2013	Çelik, Servet; Erbay, Şakire	Eğitim ve Bilim	Q2
2013	Lario, M. Carmen; Vázquez, María	Ibérica	Q2
2013	Clouet, Richard	Revista Española de Lingüística Aplicada	Q4
2013	Cavalheiro, Lili	Sintagma	Q2
2014	Saricoban, Arif; Oz, Huseyin	The Anthropologist	Q3
2014	Chen, Jen Jun; Yang, Shu Ching	Language Learning and Technology	Q1
2014	Houghton, Stephanie Ann; Al-Asswad, Khalifa Abubaker	Linguistics and Education	Q1
2014	Houghton, Stephanie Ann	System	Q1
2015	Oz, Huseyin	The Anthropologist	Q3
2015	Dilidüzgün, Sukran	Bilig	Q3
2015	Limberg, Holger	ELT Journal	Q1
2015	Bohinski, Chesla Ann; Leventhal, Yumei	Foreign Language Annals	Q1
2015	Shiri, Sonia	Foreign Language Annals	Q1
2015	Czerwionka, Lori; Artamonova, Tatiana; Barbosa, Mara	International Journal of Intercultural Relations	Q2
2015	Stranger-Johannessen, Espen	Language, Culture and Curriculum	Q2
2015	Ahn, So-Yeon	Language and Intercultural Communication	Q1
2016	Chen, Jen Jun; Yang, Shu Ching	Computer Assisted Language Learning	Q1
2016	Angelone, Erik	Interpreter and Translator Trainer	Q1
2016	Czura, Anna	Language and Intercultural Communication	Q1
2016	Gu, Xiaole	Language and Intercultural Communication	Q1
2016	Lim, Sun Sun; Pham, Becky	New Media and Society	Q1
2016	Marimón, Carmen	Revista Española de Lingüística Aplicada	Q3
2017	Quintriqueo, Segundo; Torres, Hector; Sanhueza, Susan; Friz, Miguel	Alpha	Q3
2017	Quintriqueo, Segundo; Sanhueza, Susan; Friz, Miguel	Andamios	Q4
2017	Kohn, Kurt; Hoffstaedter, Petra	Computer Assisted Language Learning	Q1
2017	Özdemir, Emrah	Computer Assisted Language Learning	Q1
2017	Kiss, Tamas; Weninger, Csilla	ELT Journal	Q1
2017	De Vincenti, Gloria	Forum Italicum	Q3
2017	Chen, Hsin-I	Language and Intercultural Communication	Q1
2017	Strugielska, Ariadna; Piatkowska, Katarzyna	Review of Cognitive Linguistics	Q2
2017	Brunsmeyer, Sonja	TESOL Quarterly	Q1
2018	Avgousti, Maria Iosifina	Computer Assisted Language Learning	Q1
2018	Parks, Elinor	Language and Intercultural Communication	Q1
2018	Ryshina-Pankova, Marianna	Language Learning and Technology	Q2
2018	Oranje, Jo; Smith, Lisa F.	Language Teaching Research	Q1
2018	Singer, Nestor; Rubio, Manuel; Rubio, Raquel	Onomazein	Q2

Cont... Cuadro 1

2018	Gong, Yang; Hu, Xiang; Lai, Chun	System	Q1
2018	Kusumaningputri, Reni; Widodo, Handoyo Puji	System	Q1
2018	Tolosa, Constanza; Biebricher, Christine; East, Martin; Howard, Jocelyn	Teaching and Teacher Education	Q1
2019	Liaw, Meei-Ling	Educational Technology and Society	Q1
2019	Handford, Michael; Van Maele, Jan; Matous, Petra; Maemura, Yu	Journal of Engineering Education	Q1
2019	Porto, Melina	Language and Intercultural Communication	Q1
2019	Lee, Juhee; Song, Jayoung	Language Learning and Technology	Q3
2019	Chen, Yanqing; Zheng, Xuan	System	Q1
2020	Toscu, Saliha; Erten, Ismail Hakki	Education and Information Technologies	Q1
2020	Tecedor, Marta; Vasseur, Raychel	Foreign Language Annals	Q1
2020	Ruan, Jingjing; Medwell, Jane	Innovation in Language Learning and Teaching	Q1
2020	Baudinette, Thomas	Journal of Australian Studies	Q2
2020	Abid, Nadia; Moalla, Asma	Language and Intercultural Communication	Q1
2020	Ganassin, Sara; Young, Tony Johnstone	Language and Intercultural Communication	Q1
2020	Parks, Elinor	Language and Intercultural Communication	Q1
2020	Schluter, Anne Ambler	Language and Intercultural Communication	Q1
2020	Thibault, Laurence, V	Language and Intercultural Communication	Q1
2020	Leal Rivas, Natasha	Porta Linguarum	Q1
2020	Üzüm, Baburhan; Akayoglu, Sedat; Yazan, Bedrettin	ReCALL	Q1
2021	Shadiev, Rustam; Yu, Jiatian; Sintawati, Wayan	Frontiers in Psychology	Q1
2021	Porto, Melina	International Journal of Bilingual Education and Bilingualism	Q1
2021	Huang, Li-Jung Daphne	International Journal of Intercultural Relations	Q1
2021	Mearns, Tessa; Platteel, Tamara	Language, Culture and Curriculum	Q1
2021	Wei, Xin	Mobile Information Systems	Q2
2021	Munezane, Yoko	Studies in Higher Education	Q1
2022	Abid, Nadia; Moalla, Asma	Compare	Q1
2022	Safa, Mohammad Ahmadi; Tofighi, Somayeh	Innovation in Language Learning and Teaching	Q1
2022	Liu, Yunyao; Liu, Jiajie; King, Brian	Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education	Q2
2022	Gong, Yang Frank; Lai, Chun; Gao, Xuesong Andy	Language, Culture and Curriculum	Q1
2022	Dooly, Melinda; Darwin, Ron	Language and Intercultural Communication	Q1
2022	Strotmann, Birgit; Kunschak, Claudia	Language and Intercultural Communication	Q1

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La revista con mayor número de publicaciones es Language and Intercultural Communication, con un total de 25 artículos, seguida por Computer Assisted Language Learning, con 5 publicaciones. La primera revista, está enfocada en promover la comprensión interdisciplinaria de la interacción entre el lenguaje y la comunicación intercultural; mientras que la segunda, se centra en el proceso de aprendizaje de idiomas mediado por la tecnología.

En cuanto al enfoque metodológico empleado en las investigaciones, se observa un predominio de estudios cualitativos,

como se detalla en la Tabla 3. Estos estudios suelen utilizar entrevistas estructuradas y semiestructuradas para la recolección de datos. Por otra parte, en los estudios cuantitativos predomina el uso de cuestionarios y encuestas. Los estudios mixtos, combinan tanto entrevistas como cuestionarios. En relación con las muestras utilizadas, la mayoría corresponde a profesores en formación y en ejercicio, con una amplia variación que abarca desde estudios de caso único hasta muestras que incluyen más de mil participantes. Otros tipos de muestras incluyen textos, *corpus* lingüísticos e imágenes.

Tabla 3
Enfoque metodológico

Enfoque Metodológico	Porcentaje (%) con relación al total de las publicaciones
Cualitativo	42,17
Cuantitativo	15,66
Mixto	27,71
Revisión teórica	14,46

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La preferencia por estudios cualitativos puede explicarse por el hecho de que la CCI es todavía un campo emergente de estudio. Por lo tanto, los investigadores están en la etapa de proporcionar una comprensión y explicación profunda de un fenómeno que es poco conocido y necesita ser explorado. La investigación cualitativa es especialmente útil en esta fase inicial, puesto que permite una exploración detallada y contextualizada (Esen, Bellibas y Gumus, 2020).

En el Gráfico I, se presenta la distribución anual de los 83 artículos de la muestra. Se observa un incremento gradual en la cantidad de publicaciones por año desde 2007 hasta 2018. En 2019, se evidencia un descenso seguido de un aumento poco usual en 2020, situación que, según la literatura, podría estar asociada al período de confinamiento por la pandemia COVID-19 (Else, 2020; Gómez, Lima y Pedraza, 2021).

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Gráfico I: Distribución del número de artículos según año de publicación

Por otra parte, en lo correspondiente a los autores, en el Cuadro 2 se visualizan los artículos más citados de la muestra.

Adicionalmente, la Tabla 4 reúne la lista de los diez autores con mayor índice de citación.

Cuadro 2
Artículos más citados

Autor	Artículos	Cantidad de citaciones	Promedio por año
Woods, Charlotte	Researching and developing interdisciplinary teaching: Towards a conceptual framework for classroom communication	62	3,88
Young, Tony Johnstone; Sachdev, Itesh	Intercultural communicative competence: Exploring English language teachers' beliefs and practices	60	5
Jauregi, Kristi; de Graaff, Rick; van den Bergh, Huub; Kriz, Milan	Native/non-native speaker interactions through video-web communication: a clue for enhancing motivation?	47	4,27
Jackson, Jane	Cultivating cosmopolitan, intercultural citizenship through critical reflection and international, experiential learning	40	3,33
Chen, Jen Jun; Yang, Shu Ching	Fostering foreign language learning through technology-enhanced intercultural projects	38	4,22
Chen, Jen Jun; Yang, Shu Ching	Promoting cross-cultural understanding and language use in research-oriented Internet-mediated intercultural exchange	33	4,71
Kohn, Kurt; Hoffstaedter, Petra	Learner agency and non-native speaker identity in pedagogical lingua franca conversations: insights from intercultural telecollaboration in foreign language education	32	5,33
Lim, Sun Sun; Pham, Becky	If you are a foreigner in a foreign country, you stick together': Technologically mediated communication and acculturation of migrant students	31	4,43
Czerwionka, Lori; Artamonova, Tatiana; Barbosa, Mara	Intercultural knowledge development: Evidence from student interviews during short-term study abroad	31	3,88
Özdemir, Emrah	Promoting EFL learners' intercultural communication effectiveness: A focus on Facebook	30	5

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 4
Autores con mejor índice H

Autor	Índice H
Gao, Xuesong	26
Smith, Lisa	19
LAI, Chun	18
Yang, Shu Ching	18
Lim, Sun Sun	14
Sachdev, Itesh	12
Gong, Yang Frank	11
Pegrum, Mark	11
Porto, Melina	11
Jackson, Jane	10

Fuente: Elaboración propia, 2023.

2.2. Análisis de contenido

Respecto al análisis de contenido, es importante señalar que el 97,59% de los artículos de la muestra hacen referencia al aprendizaje de la segunda lengua, entre las que se encuentran mayoritariamente el inglés, el español y el chino. En relación con las temáticas descritas en los artículos, estas se pueden dividir en 8 categorías principales:

a. CCI y tecnología (20 artículos)

En esta categoría se incluyen artículos relacionados con el uso o restricción de tecnología, como los estudios de Liaw (2019); y, Üzümlü et al. (2020), que son los más citados. Liaw (2019), investiga los efectos del uso de realidad virtual en el aprendizaje de la comunicación intercultural en estudiantes universitarios; mientras que Üzümlü et al. (2020), examina la interculturalidad de 48 estudiantes de pedagogía a través de un proyecto de telecolaboración entre Turquía y Estados Unidos. Por otra parte, Lim y Pham (2016), exploran el papel de la comunicación mediada por tecnología en el proceso de adaptación y aculturación de estudiantes migrantes, abordando la restricción del uso

de medios para comunicarse con la familia y amigos en el país de origen, con el fin de no monopolizar el tiempo libre.

Estos estudios resaltan la relevancia y efectividad del uso de tecnologías como la realidad virtual, videoconferencias, redes sociales y correo electrónico en el desarrollo de habilidades asociadas a la CCI, facilitando la comunicación con individuos de diferentes culturas.

b. Aspectos cognitivos (13 artículos)

Esta categoría aborda artículos relacionados con percepciones, creencias, pensamientos, actitudes y conocimientos asociados al desarrollo de la CCI. Se destaca que, aunque se reconoce la importancia de la CCI, su implementación enfrenta desafíos. Por un lado, la investigación de Young y Sachdev (2011), analiza las actitudes y creencias de los profesores hacia el modelo de CCI de Byram, concluyendo que existe una disparidad entre las creencias y actitudes de los profesores sobre la CCI y sus prioridades en el aula.

Por otro lado, Gu (2016) explora las actitudes y opiniones de profesores chinos de inglés sobre la evaluación y la implementación de la CCI en las salas de clases. Los resultados indican que, aunque los profesores muestran voluntad para evaluar la CCI, carecen de claridad conceptual sobre su implementación. En términos de conocimientos, Brunsmeier (2017) investiga cómo los profesores de inglés de primaria en Alemania enfrentan la necesidad de incorporar la CCI. El estudio revela que los profesores reconocen la importancia de la CCI en la enseñanza de idiomas extranjeros, aunque su aplicación no es sistemática.

c. Evaluación y efectividad (11 artículos)

Esta categoría abarca artículos que discuten aspectos relacionados con la evaluación de la CCI o la efectividad de programas implementados para mejorarla.

Strotmann y Kunschak (2022), investigan el desarrollo de la CCI y concluyen que los legisladores universitarios deben fomentar un entorno desafiante y diverso para practicar y ampliar la CCI. Schluter (2020), por otra parte, examina la eficacia de iniciativas de justicia social, evaluando cómo el desarrollo de la CCI puede contrarrestar el etnocentrismo.

Además, Chen y Yang (2016) investigan la efectividad de un proyecto aplicado para mejorar las habilidades lingüísticas y la CCI, incluyendo actitudes, conocimientos, habilidades y conciencia intercultural crítica. El estudio logró promover el aprendizaje intercultural y desafiar estereotipos culturales, entre otros resultados positivos.

d. Aspectos lingüísticos y traducción (9 artículos)

En esta categoría, los artículos abordan temas lingüísticos específicos y de traducción. Un ejemplo es el estudio de Vismans (2009), que investiga cómo el tiempo de residencia en los Países Bajos afecta el aprendizaje del código lingüístico y el uso de los pronombres. Concluye que un mayor dominio del idioma está asociado con un nivel más alto de la CCI.

Por otra parte, Hismanoglu (2011) examina cómo la experiencia en la cultura de destino, la competencia lingüística y la educación formal influyen en el aprendizaje de la CCI. Los resultados indican que los estudiantes con un mejor dominio lingüístico ofrecen respuestas más adecuadas en situaciones comunicativas, subrayando la importancia de la instrucción formal en CCI. En conjunto, ambos estudios destacan que un mayor conocimiento lingüístico se relaciona positivamente con el rendimiento en CCI.

e. Análisis de textos de clase (6 artículos)

Esta categoría incluye artículos que presentan resultados del análisis de textos educativos. Entre ellos se encuentran los

estudios de Stranger-Johannessen (2015) y Lario y Vázquez (2013). El primero, examina si los libros de texto de Uganda continúan siendo culturalmente limitados, concluyendo que hay una escasez de referencias al inglés como idioma internacional, lo cual refleja un énfasis nacionalista en el idioma inglés en Uganda.

Por otra parte, Lario y Vázquez (2013), desde el ámbito de los negocios, analizan el papel del componente intercultural en los libros de texto de inglés comercial desde la década de 1960, evaluando si estos promueven la adquisición de la CCI. Su estudio concluye que un enfoque intercultural facilita el aprendizaje del idioma y fomenta el trato adecuado hacia los interlocutores, subrayando la importancia de los aspectos lingüísticos y culturales.

f. Propuesta de modelo (6 artículos)

Esta categoría abarca trabajos que proponen modelos complementarios de CCI, tanto para el proceso de evaluación como para la comprensión y contribución a su desarrollo. Un ejemplo es el trabajo de Pegrum (2008), que presenta un modelo de aprendizaje intercultural diseñado como una guía práctica para utilizar películas en clases de idiomas, promoviendo así el desarrollo de la CCI como herramienta conceptual.

Además, Munezane (2021) propone un modelo estructural de la CCI que incluye factores cognitivos, afectivos y psicológicos, destacando la voluntad para comunicarse, entre otros aspectos, integrando clases de idiomas y contextos comunicativos interculturales para fomentar el desarrollo de la CCI. Por otra parte, Quintriqueo, Torres et al. (2017) proponen un modelo de evaluación de la CCI en estudiantes de pedagogía, que emplea la triangulación de métodos para evaluar efectivamente la competencia intercultural.

g. Propuesta didáctica (6 artículos)

Esta categoría incluye artículos que proponen actividades relacionadas con el

desarrollo de la CCI, además de abordar otros aspectos vinculados a la diversidad cultural. Porto (2021), realiza un estudio donde concluye que las autobiografías no solo promueven la CCI, sino también el pensamiento crítico, la comprensión imaginativa y la ciudadanía global. Por otra parte, Leal (2020) analiza los subprocesos cognitivos activados durante el proceso de escritura, destacando cómo estos mejoran la competencia académica en español como lengua extranjera. Además, Níkleva (2012) profundiza en los estereotipos culturales con el objetivo de fomentar actitudes positivas hacia la diversidad cultural, proponiendo enfoques didácticos para este fin.

h. Variadas temáticas (12 artículos)

Esta categoría está compuesta por artículos que no presentan temáticas comunes. Tal es el caso de Handford et al. (2019), quien investiga cómo el concepto de cultura está inserto en la educación en ingeniería. En otro sentido, se encuentra Baudinette (2020), quien hace un estudio acerca de cómo los jóvenes australianos que consumen cultura japonesa y coreana por medio del *Kpop* desarrollan la CCI.

A niveles globales, del análisis de contenido se evidenció un interés específico en la CCI en el contexto de aprendizaje de la segunda lengua, siendo el principal foco de interés el inglés. Varias investigaciones aluden al contexto de educación superior; sin embargo y como se mencionó anteriormente, hacen referencia a la adquisición de otra lengua y no al aspecto homoglósico. Este enfoque no sorprende si se considera que el inglés es la lengua de comunicación global (Caamaño y Calvete, 2020), lo que hace que sea un área rica para estudiar interacciones interculturales.

Ahora bien, limitar la discusión de CCI en la educación superior a solo el aprendizaje del inglés puede descuidar otros lenguajes y contextos relevantes. No considerar el aspecto homoglósico representa una omisión significativa, puesto que las competencias interculturales también se desarrollan en

contextos monolingües con diversidad cultural. Por lo tanto, sería beneficioso ampliar el alcance de la investigación para lograr una comprensión más amplia y rica de la temática.

En cuanto a las tendencias de investigación, existe un abanico de temáticas abordadas, observándose relevancia en el abordaje de estudios con uso de herramientas tecnológicas y de telecolaboración, asociadas a la posibilidad de comunicación entre personas de diversas partes del mundo (Herrera-Torres y Pérez-Guerrero, 2021). Estas herramientas no solo facilitan la interacción intercultural en contextos educativos, sino que también reflejan la creciente globalización y conectividad que caracterizan al mundo actual (Çiftçi, 2016).

Conclusiones

En conclusión, los resultados de este estudio revelan que la CCI, aunque fundamentalmente relacionada con las habilidades lingüísticas y el conocimiento intercultural, se aborda principalmente en el contexto del bilingüismo y la adquisición de segundas lenguas. Esta perspectiva limitada subraya la necesidad de ampliar los enfoques para incorporar de manera más integral la CCI y la diversidad cultural en el ámbito educativo.

Además, los hallazgos destacan una carencia significativa de estudios que aborden la CCI en un entorno homoglósico, específicamente dentro de la educación superior. Esta brecha resalta la importancia de explorar cómo se desarrolla y se aplica la CCI en contextos donde la diversidad cultural interna es menos evidente pero igualmente relevante.

Si bien este trabajo contribuye a la literatura al identificar y analizar críticamente la forma en que se aborda la CCI en el contexto de la educación superior, es crucial reconocer sus limitaciones, como el alcance restringido de la búsqueda en la base de datos WoS. Además, la diversidad de estudios revisados y el análisis subjetivo pueden dificultar la replicación exacta del estudio. Por tanto, futuras investigaciones podrían ampliar el análisis a otras bases de datos como Scopus,

lo cual podría revelar diferentes patrones de publicación y ofrecer una visión más completa de la investigación en CCI.

Como reflexión final, la escasez de estudios específicos sobre la CCI en entornos de educación superior, señala áreas prometedoras para investigaciones futuras que podrían enriquecer las prácticas educativas y fomentar una mayor inclusión intercultural en estas instituciones. En este sentido, se hace un llamado a la comunidad académica para continuar investigando activamente sobre este tema de relevancia en la construcción de conocimiento en la interculturalidad.

Referencias bibliográficas

- Abid, N., y Moalla, A. (2020). The promotion of the good intercultural speaker through intercultural contacts in a Tunisian EFL textbook. *Language and Intercultural Communication*, 20(1), 37-49. <https://doi.org/10.1080/14708477.2019.1676765>
- Abid, N., y Moalla, A. (2022). The intercultural speaker across time: A study of Tunisian EFL textbooks. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 52(7), 1189-1204. <https://doi.org/10.1080/03057925.2020.1853506>
- Ahn, S-Y. (2015). Criticality for global citizenship in Korean English immersion camps. *Language and Intercultural Communication*, 15(4), 533-549. <https://doi.org/10.1080/14708477.2015.1049612>
- Angelone, E. (2016). A process-oriented approach for documenting and gauging intercultural competence in translation. *The Interpreter and Translator Trainer*, 10(3), 304-317. <https://doi.org/10.1080/1750399X.2016.1236560>
- Araújo, M. H., De Carlo, M., y Melo-Pfeifer, S. (2010). 'O que diriam sobre os portugueses?????' [What would you say about Portuguese people?]: Intercultural curiosity in multilingual chat-rooms. *Language and Intercultural Communication*, 10(4), 277-298. <https://doi.org/10.1080/14708471003611257>
- Aristovnik, A., Keržič, D., Ravšelj, D., Tomaževič, N., y Umek, L. (2021). Impacts of the Covid-19 Pandemic on life of higher education students: Global survey dataset from the first wave. *Data in Brief*, 39, 107659. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107659>
- Avgousti, M. I. (2018). Intercultural communicative competence and online exchanges: A systematic review. *Computer Assisted Language Learning*, 31(8), 819-853. <https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1455713>
- Bastos, M., y Araújo, H. (2015). Pathways to teacher education for intercultural communicative competence: Teacher's perceptions. *Language Learning Journal*, 43(2), 131-147. <https://doi.org/10.1080/09571736.2013.869940>
- Baudinette, T. (2020). Consuming Japanese and Korean Pop Culture in Australia: "Asia literacy" and cosmopolitan identity. *Journal of Australian Studies*, 44(3), 318-333. <https://doi.org/10.1080/14443058.2020.1781230>
- Bennett, J. M. (2015). *The SAGE encyclopedia of intercultural competence*. SAGE Publications.
- Bohinski, C. A., y Leventhal, Y. (2015). Rethinking the ICC framework: Transformation and telecollaboration. *Foreign Language Annals*, 48(3), 521-534. <https://doi.org/10.1111/flan.12149>
- Brunsmeyer, S. (2017). Primary Teachers' knowledge when initiating intercultural communicative competence. *Tesol Quarterly*, 51(1), 143-155. <https://doi.org/10.1002/tesq.327>

- Byram, M. (1997). *Teaching and assessing intercultural communicative competence*. Multilingual Matters Ltd.
- Caamaño, A. L., y Calvete, M. B. (2020). La enseñanza del inglés como lengua de comunicación internacional desde la perspectiva de las políticas culturales y lingüísticas. *Entramados: Educación y Sociedad*, 7(8), 230-236. <https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/entramados/article/view/4546>
- Carter, I. (2021). Counter-narratives as critical invitations for change: Race-centered policy-making and backlash a peculiar institution. In K. R. Roth y Z. S. Ritter (Eds.), *Whiteness, power, and resisting change in US Higher Education: A peculiar institution* (pp. 53-75). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57292-1_4
- Cavalheiro, L. (2013). Reflections on ELT pedagogy: Functioning and communicating in English. *Sintagma. Revista de Lingüística*, 25, 7-18. <https://raco.cat/index.php/Sintagma/article/view/292635>
- Çelik, S., y Erbay, Ş. (2013). Cultural perspectives of Turkish ELT coursebooks: Do standardized teaching texts incorporate intercultural features? *Eğitim ve Bilim*, 38(167), 336-351. <https://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1873>
- Chen, G.-M., y Starosta, W. J. (1996). Intercultural communication competence: A synthesis. In B. R. Burleson (Ed.), *Communication Yearbook 20* (pp. 353-384). Routledge.
- Chen, H.-I. (2017). Intercultural communication in online social networking discourse. *Language and Intercultural Communication*, 17(2), 166-189. <https://doi.org/10.1080/14708477.2016.1211137>
- Chen, J. J., y Yang, S. C. (2014). Fostering foreign language learning through technology-enhanced intercultural projects. *Language Learning & Technology*, 18(1), 57-75. <https://www.lltjournal.org/item/10125-44354/>
- Chen, J. J., y Yang, S. C. (2016). Promoting cross-cultural understanding and language use in research-oriented Internet-mediated intercultural exchange. *Computer Assisted Language Learning*, 29(2), 262-288. <https://doi.org/10.1080/09588221.2014.937441>
- Chen, Y., y Zheng, X. (2019). Chinese university students' attitude towards self and others in reflective journals of intercultural encounter. *System*, 84, 64-75. <https://doi.org/10.1016/j.system.2019.05.004>
- Çiftçi, E. Y. (2016). A review of research on intercultural learning through computer-based digital technologies. *Educational Technology & Society*, 19(2), 313-327. <https://drive.google.com/file/d/1N5U19Bg1ZHeH83VKdQUxQFYBRGxNIVX3/view>
- Clouet, R. (2013). Understanding and assessing intercultural competence in an online environment: A case study of transnational education programme delivery between college students in ULPGC, Spain, and ICES, France. *Revista Española de Lingüística Aplicada*, (26), 139-157. <https://hispadoc.es/servlet/articulo?codigo=4597562>
- Coperías, M. J. (2009). Intercultural communicative competence in the context of the European higher education area. *Language and Intercultural Communication*, 9(4), 242-255. <https://doi.org/10.1080/14708470902785642>
- Czerwionka, L., Artamonova, T., y Barbosa, M. (2015). Intercultural knowledge

- development: Evidence from student interviews during short-term study abroad. *International Journal of Intercultural Relations*, 49, 80-99. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.06.012>
- Czura, A. (2016). Major field of study and student teachers' views on intercultural communicative competence. *Language and Intercultural Communication*, 16(1), 83-98. <https://doi.org/10.1080/14708477.2015.1113753>
- Deardorff, D. K. (2011). Assessing intercultural competence. *New Directions for Institutional Research*, (149), 65-79. <https://doi.org/10.1002/ir.381>
- De Vincenti, G. (2017). Fostering 'knowledge' through representations of eating habits in Italian foreign language textbooks: An intercultural challenge. *Forum Italicum: A Journal of Italian Studies*, 51(3), 761-774. <https://doi.org/10.1177/0014585817711688>
- Delgado, K. E., Vivas, D. A., Carrión, C. B., y Reyes, B. D. C. (2022). Educación inclusiva en América Latina: Trayectorias de una educación segmentada. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-5), 18-35. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38142>
- Dilidüzgün, Ş. (2015). Teaching Turkish as a foreign language through poetry: From Words to Worlds. *Bilig*, (75), 249-274. <https://dergipark.org.tr/en/pub/bilig/issue/25264/267041>
- Dooly, M. A. (2010). Shopping across the (EU) market: Teacher trainees look for experience abroad. *Language and Intercultural Communication*, 10(1), 54-71. <https://doi.org/10.1080/14708470903215185>
- Dooly, M., y Darwin, R. (2022). Intercultural communicative competence in the digital age: Critical digital literacy and inquiry-based pedagogy. *Language and Intercultural Communication*, 22(3), 354-366. <https://doi.org/10.1080/14708477.2022.2063304>
- Else, H. (2020). How a torrent of COVID science changed research publishing: In seven charts. *Nature*, 588(7839), 553. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-03564-y>
- Encabo, E., López, A., y Jerez, I. (2012). Un estudio sobre el uso de álbumes ilustrados en Educación Primaria para la mejora de la competencia intercultural. Una perspectiva europea. *Revista de Educación*, (358), 406-425. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2011-358-084>
- Escarbajal, A. (2010). Pluriculturalidad, instituciones educativas y formación del profesorado. *REIFOP, Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 13(3), 95-103. <https://revistas.um.es/reifop/article/view/207431>
- Esen, M., Bellibas, M. S., y Gumus, S. (2020). The evolution of leadership research in higher education for two decades (1995-2014): A bibliometric and content analysis. *International Journal of Leadership in Education*, 23(3), 259-273. <https://doi.org/10.1080/13603124.2018.1508753>
- Fantini, A. E. (2020). Reconceptualizing intercultural communicative competence: A multinational perspective. *Research in Comparative and International Education*, 15(1), 52-61. <https://doi.org/10.1177/1745499920901948>
- Fia, M., Ghasemzadeh, K., y Paletta, A. (2023). How higher education institutions walk their talk on the 2030 agenda: A systematic literature review. *Higher Education Policy*, 36, 599-632. <https://doi.org/10.1057/s41307-022-00277-x>

- Ganassin, S., y Young, T. J. (2020). From surviving to thriving: ‘Success stories’ of highly skilled refugees in the UK. *Language and Intercultural Communication*, 20(2), 125-140. <https://doi.org/10.1080/14708477.2020.1731520>
- Gómez, I., Gil, P., y Martínez, M. (2017). Valoración de la competencia intercultural en la formación inicial de los maestros de educación infantil. *Interciencia*, 42(8), 484-493. <https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2017/08/484.pdf>
- Gómez, N. Y., Lima, J. R., y Pedraza, D. M. (2021). Publicaciones científicas sobre educación en pandemia por COVID-19 y Lineamientos de políticas educativas internacionales. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 23(37), 185-205. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinoamericana/article/view/12670
- Gómez-García, L. V., Morales-Robles, E., y Morgado, M. (2023). Propuesta didáctica basada en la telecolaboración para el desarrollo de competencias interpersonales e interculturales. En E. M. Morales (Ed.), *Interculturalidad, inclusión y equidad en educación* (pp. 402-414). Ediciones Universidad de Salamanca. <https://doi.org/10.14201/0AQ0321281289>
- Gong, Y. F., Lai, C., y Gao, X. A. (2022). Language teachers’ identity in teaching intercultural communicative competence. *Language, Culture and Curriculum*, 35(2), 134-150. <https://doi.org/10.1080/07908318.2021.1954938>
- Gong, Y., Hu, X., y Lai, C. (2018). Chinese as a second language teachers’ cognition in teaching intercultural communicative competence. *System*, 78, 224-233. <https://doi.org/10.1016/j.system.2018.09.009>
- González-Sanabria, J. S., Díaz-Peñuela, J. S., y Castro-Romero, A. (2019). Análisis de los indicadores de citación de las revistas científicas colombianas en el área de ingeniería. *Información Tecnológica*, 30(2), 293-302. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000200293>
- Griffith, R. L., Wolfeld, L., Armon, B. K., Rios, J., y Liu, O. L. (2016). Assessing intercultural competence in higher education: Existing research and future directions. *ETS Research Report Series*, 2016(2), 1-44. <https://doi.org/10.1002/ets2.12112>
- Gu, X. (2016). Assessment of intercultural communicative competence in FL education: A survey on EFL teachers’ perception and practice in China. *Language and Intercultural Communication*, 16(2), 254-273. <https://doi.org/10.1080/14708477.2015.1083575>
- Handford, M., Van Maele, J., Matous, P., y Maemura, Y. (2019). Which “culture”? A critical analysis of intercultural communication in engineering education. *Journal of Engineering Education*, 108(2), 161-177. <https://doi.org/10.1002/jee.20254>
- Herencia, A. (2023). Docentes como facilitadores de interculturalidad en las aulas de Secundaria españolas. *Aula de Encuentro*, 25(1), 203-224. <https://doi.org/10.17561/ac.v25n1.7046>
- Herrera-Torres, D. M., y Pérez-Guerrero, C. M. (2021). ¿Cómo fomentar la competencia comunicativa intercultural desde el enfoque por tareas? *Pro-Posições*, 32. <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2018-0069ES>
- Hismanoglu, M. (2011). An investigation of ELT students’ intercultural communicative competence in relation to linguistic proficiency, overseas experience and formal instruction.

- International Journal of Intercultural Relations*, 35(6), 805-817. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2011.09.001>
- Houghton, S. A. (2014). Exploring manifestations of curiosity in study abroad as part of intercultural communicative competence. *System*, 42, 368-382. <https://doi.org/10.1016/j.system.2013.12.024>
- Houghton, S. A., y Al-Asswad, K. A. (2014). An exploration of the communication strategies used when culture-laden words are translated from Japanese to Arabic in ELF interaction. *Linguistics and Education*, 28, 28-40. <https://doi.org/10.1016/j.linged.2014.08.001>
- Hua, Z., Jian, Y., y Watson, J. (2011). Children's perceptions of the impact of participation in an intercultural educational programme. *Language and Intercultural Communication*, 11(2), 142-160. <https://doi.org/10.1080/14708477.2011.556740>
- Huang, L. (2023). Developing intercultural competence through a cultural metacognition-featured instructional design in English as a foreign language classroom. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1126141>
- Huang, L.-J.D. (2021). Developing intercultural communicative competence in foreign language classrooms – A study of EFL learners in Taiwan. *International Journal of Intercultural Relations*, 83, 55-66. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.04.015>
- Jackson, J. (2011). Cultivating cosmopolitan, intercultural citizenship through critical reflection and international, experiential learning. *Language and Intercultural Communication*, 11(2), 80-96. <https://doi.org/10.1080/14708477.2011.556737>
- Jauregi, K., De Graaff, R., Van den Bergh, H., y Kriz, M. (2012). Native/non-native speaker interactions through video-web communication: A clue for enhancing motivation? *Computer Assisted Language Learning*, 25(1), 1-19. <https://doi.org/10.1080/09588221.2011.582587>
- José, F. S. (2016). La comunicación. *Revista Salus*, 20(3), 5-6. <http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/vol20n3/art01.pdf>
- Juliastuti, Thayyib, M., y Haerazi (2023). Intercultural communicative competence model using English literature: A case study at some Islamic universities in Indonesia. *Register Journal*, 16(1), 112-138. <https://doi.org/10.18326/register.v16i1.112-138>
- Kiss, T., y Weninger, C. (2017). Cultural learning in the EFL classroom: The role of visuals. *ELT Journal*, 71(2), 186-196. <https://doi.org/10.1093/elt/cw072>
- Kitade, K. (2012). An exchange structure analysis of the development of online intercultural activity. *Computer Assisted Language Learning*, 25(1), 65-86. <https://doi.org/10.1080/09588221.2011.584512>
- Kohn, K., y Hoffstaedter, P. (2017). Learner agency and non-native speaker identity in pedagogical lingua franca conversations: Insights from intercultural telecollaboration in foreign language education. *Computer Assisted Language Learning*, 30(5), 351-367. <https://doi.org/10.1080/09588221.2017.1304966>
- Kusumaningputri, R., y Widodo, H. P. (2018). Promoting Indonesian university students' critical intercultural awareness in tertiary EAL classrooms: The use of digital photograph-mediated intercultural tasks. *System*, 72, 49-61. <https://doi.org/10.1016/j.system.2017.10.003>

- Lario, M. C., y Vázquez, M. (2013). The intercultural component in Business English textbooks. *Ibérica, Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos*, (26), 171-194. <https://revistaiberica.org/index.php/iberica/article/view/278>
- Leal, N. (2020). Critical intercultural communicative competence: Analysis of cognitive sub-processes in academic writing samples in university students of Spanish Foreign Language (SFL). *Porta Linguarum. Revista Interuniversitaria de Didáctica de las Lenguas Extranjeras*, (34), 169-192. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/portalin/article/view/16739>
- Lee, J., y Song, J. (2019). Developing intercultural competence through study abroad, telecollaboration, and on-campus language study. *Language Learning & Technology*, 23(3), 178-198. <https://doi.org/10125/44702>
- Liaw, M-L. (2019). EFL learners' intercultural communication in an open social virtual environment. *Educational Technology & Society*, 22(2), 38-55. <https://drive.google.com/file/d/1n-VYy-ViAhcJKWySsaHApkYofrg5IkVxn/view>
- Lim, S. S., y Pham, B. (2016). 'If you are a foreigner in a foreign country, you stick together': Technologically mediated communication and acculturation of migrant students. *New Media & Society*, 18(10), 2171-2188. <https://doi.org/10.1177/1461444816655612>
- Limberg, H. (2015). Principles for pragmatics teaching: Apologies in the EFL classroom. *ELT Journal*, 69(3), 275-285. <https://doi.org/10.1093/elt/ccv012>
- Liu, W. (2017). The changing role of non-English papers in scholarly communication: Evidence from Web of Science's three journal citation indexes. *Learned Publishing*, 30(2), 115-123. <https://doi.org/10.1002/leap.1089>
- Liu, Y., Liu, J., y King, B. (2022). Intercultural communicative competence: Hospitality industry and education perspectives. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, 30, 100371. <https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2022.100371>
- Marimón, C. (2016). Hacia una dimensión crítica en la enseñanza de español como lengua extranjera: La Competencia Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC). *Revista Española de Lingüística Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics*, 29(1), 191-211. <https://doi.org/10.1075/resla.29.1.08llo>
- Márquez, C., y Melero, N. (2023). Advancing towards inclusion: recommendations from faculty members of Spanish universities. *International Journal of Inclusive Education*, 27(4), 556-570. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1858977>
- McCloskey, E. M. (2012). Global teachers: A conceptual model for building teachers' intercultural competence online. *Comunicar*, 19(38), 41-49. <https://doi.org/10.3916/C38-2012-02-04>
- Mearns, T., y Platteel, T. (2021). Exploring teacher support for a content and language integrated modern languages curriculum. *Language, Culture and Curriculum*, 34(3), 207-223. <https://doi.org/10.1080/07908318.2020.1809665>
- Méndez, M. D. C. (2012). The potential of CLIL for intercultural development: A case study of Andalusian bilingual schools. *Language and Intercultural Communication*, 12(3), 196-213. <https://doi.org/10.1080/14708477.2012.667417>

- Miao, J., y Lepeyko, T. (2023). Developing college teachers' intercultural sensitivity in a multicultural environment (Desarrollo de la sensibilidad intercultural de los docentes universitarios en entornos multiculturales). *Culture and Education*, 35(2), 450-473. <https://doi.org/10.1080/11356405.2023.2177008>
- Mishra, S. (2020). Social networks, social capital, social support and academic success in higher education: A systematic review with a special focus on 'underrepresented' students. *Educational Research Review*, 29, 100307. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100307>
- Mitchell, L.-M. (2023). Intercultural competence: Higher education internationalisation at the crossroads of neoliberal, cultural and religious social imaginaries. *Religions*, 14(6), 801. <https://doi.org/10.3390/rel14060801>
- Munezane, Y. (2021). A new model of intercultural communicative competence: Bridging language classrooms and intercultural communicative contexts. *Studies in Higher Education*, 46(8), 1664-1681. <https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1698537>
- Nikleva, D. G. (2012). Educación para la convivencia intercultural. *Arbor, Ciencia, Pensamiento y Cultura*, 188(757), 991-999. <https://doi.org/10.3989/arbor.2012.757n5013>
- Oranje, J., y Smith, L. F. (2018). Language teacher cognitions and intercultural language teaching: The New Zealand perspective. *Language Teaching Research*, 22(3), 310-329. <https://doi.org/10.1177/1362168817691319>
- Organización de las Naciones Unidas - ONU (2 de noviembre de 2001). Declaración universal sobre la diversidad cultural. *Naciones Unidas*. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/universal-declaration-cultural-diversity>
- Oz, H. (2015). Ideal L2 self as a predictor of intercultural communicative competence. *The Anthropologist*, 19(1), 41-53. <https://doi.org/10.1080/09720073.2015.11891637>
- Özdemir, E. (2017). Promoting EFL learners' intercultural communication effectiveness: A focus on Facebook. *Computer Assisted Language Learning*, 30(6), 510-528. <https://doi.org/10.1080/09588221.2017.1325907>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ..., Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372(71), 790-799. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Parks, E. (2018). *Communicative criticality and savoir se reconnaître*: Emerging new competencies of criticality and intercultural communicative competence. *Language and Intercultural Communication*, 18(1), 107-124. <https://doi.org/10.1080/14708477.2017.1401691>
- Parks, E. (2020). The separation between language and content in Modern Language degrees: Implications for students' development of critical cultural awareness and criticality. *Language and Intercultural Communication*, 20(1), 22-36. <https://doi.org/10.1080/14708477.2019.1679161>
- Pedraja-Rejas, L., y Tovar-Correal, M. (2024). Competencia intercultural

- en la formación inicial docente en universidades fronterizas chilenas. *Revista Venezolana de Gerencia*, 29(E-11), 591-605. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.e11.35>
- Pedrero-García, E., Moreno-Fernández, O., y Moreno-Crespo, P. (2017). Educación para la diversidad cultural y la interculturalidad en el contexto escolar español. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIII(2), 11-26. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/24949>
- Pegrum, M. (2008). Film, culture and identity: Critical intercultural literacies for the language classroom. *Language and Intercultural Communication*, 8(2), 136-154. <https://doi.org/10.1080/14708470802271073>
- Porto, M. (2019). Using the Council of Europe's autobiographies to develop quality education in the foreign language classroom in higher education. *Language and Intercultural Communication*, 19(6), 520-540. <https://doi.org/10.1080/14708477.2019.1673401>
- Porto, M. (2021). Intercultural citizenship in foreign language education: An opportunity to broaden CLIL's theoretical outlook and pedagogy. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 24(7), 927-947. <https://doi.org/10.1080/13670050.2018.1526886>
- Pownall, M., Harris, R., y Blundell-Birtill, P. (2022). Supporting students during the transition to university in COVID-19: Five key considerations and recommendations for educators. *Psychology Learning & Teaching*, 21(1), 3-18. <https://doi.org/10.1177/147572572111032486>
- Quintriqueo, S., Sanhueza, S., y Friz, M. (2017). Triangulación de métodos como propuesta para el estudio de competencia comunicativa intercultural en contextos de inmigración e interculturalidad. *Andamios, Revista de Investigación Social*, 14(34), 283-303. <https://doi.org/10.29092/uacm.v14i34.590>
- Quintriqueo, S., Torres, H., Sanhueza, S., y Friz, M. (2017). Competencia comunicativa intercultural: Formación de profesores en el contexto poscolonial chileno. *Alpha*, (45), 235-254. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22012017000200235>
- Reyes, B. D. C., Flores, E. T., Carrión, C. B., y Aguirre, J. (2021). Acceso, permanencia y titulación de estudiantes madres y la educación inclusiva. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3), 28-39. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/36486>
- Román, M., Vena, D., y González, O. (2015). Fundamentos teóricos de la competencia comunicativa intercultural en idioma inglés. *Humanidades Médicas*, 15(1), 70-87. <https://humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/677>
- Ruan, J., y Medwell, J. (2020). Using social networking technology to develop intercultural communicative competence: A case of GCSE Mandarin. *Innovation in Language Learning and Teaching*, 14(4), 362-392. <https://doi.org/10.1080/17501229.2019.1609000>
- Rubio, M. (2009). El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. *Estudios Pedagógicos*, XXXV(1), 273-286. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052009000100017>
- Ryshina-Pankova, M. (2018). Discourse moves and intercultural communicative competence in telecollaborative chats. *Language Learning & Technology*,

- 22(1), 218-239. <https://doi.org/10.125/44588>
- Sáez, W., Ganga-Contreras, F., Calderon, A. I., y Wandercil, M. (2023). ¿Universidades de Clase Mundial? Las universidades chilenas en los rankings académicos internacionales. *Revista Meta: Avaliação*, 15(46), 28-58. <http://dx.doi.org/10.22347/2175-2753v15i46.3892>
- Safa, M. A., y Tofighi, S. (2022). Intercultural communicative competence beliefs and practices of Iranian pre-service and in-service EFL teachers. *Innovation in Language Learning and Teaching*, 16(2), 164-175. <https://doi.org/10.1080/17501229.2021.1889562>
- Sánchez, E., Díaz, A., Mondaca, C., y Mamani, J. C. (2018). Formación inicial docente, prácticas pedagógicas y competencias interculturales de los estudiantes de carreras de pedagogía de la Universidad de Tarapacá, norte de Chile. *Diálogo Andino*, (57), 21-38. <http://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812018000300021>
- Sanhueza, S., Cardona, M. C., Herrera, V., Berlanga, M. J., y Friz, M. (2021). Sensibilidad intercultural en el alumnado y su relación con la actitud y el estilo docente del profesorado ante la diversidad cultural. *Interciencia*, 46(6), 256-264. https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2021/07/03_6796_Com_Sanhueza_v46n6_9.pdf
- Sanhueza, S., Paukner, F., San Martín, V., y Friz, M. (2012). Dimensiones de la competencia comunicativa intercultural (CCI) y sus implicaciones para la práctica educativa. *Folios*, (36), 131-151. <https://doi.org/10.17227/01234870.36folios131.151>
- Saricoban, A., y Oz, H. (2014). Research into pre-service english teachers' intercultural communicative competence (ICC) in Turkish context. *The Anthropologist*, 18(2), 523-531. <http://dx.doi.org/10.1080/09720073.2014.11891570>
- Schluter, A. A. (2020). Measuring the effectiveness of theory in action: Grass-roots initiatives and social justice for Japan's Kurdish migrants. *Language and Intercultural Communication*, 20(2), 167-180. <https://doi.org/10.1080/14708477.2020.1722687>
- Schuetze, U. (2008). Exchanging second language messages online: Developing an intercultural communicative competence? *Foreign Language Annals*, 41(4), 660-673. <https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2008.tb03323.x>
- Shadiev, R., Yu, J., y Sintawati, W. (2021). Exploring the impact of learning activities supported by 360-degree video technology on language learning, intercultural communicative competence development, and knowledge sharing. *Frontiers in Psychology*, 12, 766924. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.766924>
- Shiri, S. (2015). Intercultural communicative competence development during and after language study abroad: Insights from Arabic. *Foreign Language Annals*, 48(4), 541-569. <https://doi.org/10.1111/flan.12162>
- Singer, N., Rubio, M., y Rubio, R. (2018). Representaciones de estudiantes de traducción en el aprendizaje de una lengua extranjera. *Onomázein*, (39), 245-269. <https://doi.org/10.7764/onomazein.39.10>
- Stranger-Johannessen, E. (2015). Constructing English as a Ugandan language through an English textbook. *Language, Culture and Curriculum*, 28(2), 126-142. <https://doi.org/10.1080/07908318.2014.987296>

- Strotmann, B., y Kunschak, C. (2022). Toward the internationalization of higher education: Developing university students' intercultural communicative competence in Spain. *Language and Intercultural Communication*, 22(4), 419-438. <https://doi.org/10.1080/14708477.2021.2018450>
- Strugielska, A., y Piątkowska, K. (2017). A plea for a socio-cognitive perspective on the language-culture-cognition nexus in educational approaches to intercultural communicative competence. *Review of Cognitive Linguistics*, 15(1), 224-252. <https://doi.org/10.1075/rcl.15.1.09str>
- Tecedor, M., y Vasseur, R. (2020). Videoconferencing and the development of intercultural competence: Insights from students' self-reflections. *Foreign Language Annals*, 53(4), 761-784. <https://doi.org/10.1111/flan.12495>
- Thibault, L. V. (2020). Theatre of the oppressed in French as a second language. *Language and Intercultural Communication*, 20(4), 312-324. <https://doi.org/10.1080/14708477.2020.1788048>
- Tolosa, C., Biebricher, C., East, M., y Howard, J. (2018). Intercultural language teaching as a catalyst for teacher inquiry. *Teaching and Teacher Education*, 70, 227-235. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.11.027>
- Toscu, S., y Erten, İ. H. (2020). Developing intercultural communicative competence by the means of telecollaboration. *Education and Information Technologies*, 25(5), 4517-4534. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10174-8>
- Üzüm, B., Akayoglu, S., y Yazan, B. (2020). Using telecollaboration to promote intercultural competence in teacher training classrooms in Turkey and the USA. *ReCALL*, 32(2), 162-177. <https://doi.org/10.1017/S0958344019000235>
- Vismans, R. (2009). Advanced learners' use of Dutch second person pronouns during residence abroad. *Journal of Germanic Linguistics*, 21(2), 211-230. <https://doi.org/10.1017/S1470542709000269>
- Wei, X. (2021). A classification method of tourism English talents based on feature mining and information fusion technology. *Mobile Information Systems*, 1-9. <https://doi.org/10.1155/2021/5520079>
- Woods, C. (2007). Researching and developing interdisciplinary teaching: Towards a conceptual framework for classroom communication. *Higher Education*, 54(6), 853-866. <https://doi.org/10.1007/s10734-006-9027-3>
- Young, T. J., y Sachdev, I. (2011). Intercultural communicative competence: Exploring English language teachers' beliefs and practices. *Language Awareness*, 20(2), 81-98. <https://doi.org/10.1080/09658416.2010.540328>